

BO'LG'USI PEDAGOGIKA FANI O'QITUVCHILARIDA SUGGESTIV QOBILIYATLARNI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI

Shermatova Manzura

UBS universiteti Pedagogika va psixologiya
kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14377982>

Annotatsiya: Maqolada bo'lg'usi pedagogika fani o'qituvchilarida suggestiv qobiliyatlarni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari tahlil etilgan. Shuningdek, bo'lg'usi pedagogika fani o'qituvchilarida suggestiv qobiliyatlarni rivojlantirish bo'yicha taklif va tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: suggestiv qobiliyatlar, professiogram, ilmiy tadqiqotlar, amaliyot, meditatsiya, fikr va tushunish, stress, optimizm.

O'qituvchilarni tayyorlash sohasida olib borilgan ilmiy tadqiqotlarda ilgari surilgan o'qituvchi kasbiy professiogrammalarining tahlili hamda jamiyatning o'qituvchilik kasbiga qo'yayotgan talablari asosida pedagogik oliy ta'lim muassasalari bitiruvchisining sifatleri ishlab chiqildi"[1].

Zamonaviy pedagogikada o'qituvchining suggestiv qobiliyatlarini rivojlanishi natijasi ta'lim sifatigagina emas, shaxsni tarbiyalashga ham qaratilganligidir. B.Raximov ilmiy tadqiqotda kasbiy madaniy munosabatlar tizimini yaratib, uni pedagogik amaliyotda qo'llash mazmun mohiyatini asoslab bergan va quyidagi fikrlarni bildirgan: "Bugungi talabada, ayniqsa o'qituvchida har ikkala munosabatning, ya'ni kasbiy-madaniy munosabatlarning uyg'un va izchil bo'lishi ijtimoiy hayotning ehtiyoji hisoblanadi"[2]. Bo'lajak o'qituvchilarda ham mana shunday suggestivlik sifatlerini rivojlantirish ulardagi pedagogik faoliyatdagi muvaffaqiyatlarga zamin yaratadi.

Ilmiy psixologik adabiyotlarga nazar soladigan bo'lsak suggestivlik qobiliyatlarini turli talqinda yoritilgan. Suggestivlik ko'nikmalarni rivojlantirish uchun ustuvor yo'nalishlar sifatida quyidagilar to'g'risida mulohaza yuritamiz.

Meditatsiya – bu fikr va tushunishlarning to'g'ri bo'lishi va o'zgarishlarga yo'l qo'ymaslik uchun amaliy vositadir. Meditatsiya jarayonida odam o'ziga fokuslanadi, o'zini tushunadi va tinchlik va sodda his ko'rsatadi. Meditatsiya texnikalari turli xil bo'lib, masalan, nafasga e'tibor berish, mantralar yozish, tasviriy meditatsiya va boshqalar kabi. Meditatsiya texnikasi orqali odam o'z bilimini oshirib, energiyasini to'plab, stressni kamaytirib, tinchlik va soflik tuyg'usini his qiladi.

Meditatsiyaning bir nechta foydalari bo'lib ular quyidagilardan iborat:

1. Stressni kamaytirish: Meditatsiya tinchlik va sodda hisni oshiradi, bu esa stres darajasini pastga olib boradi.
2. Fikr va tushunishlarni to'g'ri bo'lish: Meditatsiya jarayonida odam o'zining fikr va tushunishlariga e'tibor qaratadi va ularni to'g'ri bo'lishga yordam beradi.
3. Konsentratsiya va diqqatni oshirish: Meditatsiya texnikalari odamning konsentratsiya va diqqat darajasini oshiradi, bu esa ish faoliyati va umumiy hayotda foydali bo'ladi.
4. Qaror qabul qilish va o'zgargan ravishda harakat qilish: Meditatsiya orqali odam o'z fikr va tushunishlariga e'tibor qaratadi, bu esa qaror qabul qilish va o'zgargan ravishda harakat qilishga yordam beradi.

5. Yengillik va tinchlik: Meditatsiya tinchlik va sodda hisni oshiradi, bu esa odamning yengillik hissiyatini oshiradi va umumiy hayot sifatini yaxshilaydi.
6. Xayol kuchini oshirish: Tasviriy meditatsiya orqali odamning xayol kuchini oshirishi mumkin, bu esa kreativlikni oshiradi va yangi yechimlar topishga yordam beradi.
7. Xotirjamlik va xotirani kuchaytirish: Meditatsiya jarayonida odamning xotirasi va tinchligi kuchayadi, bu esa o'z bilimini oshiradi va muhim ma'lumotlarni eslab qolishga yordam beradi.

O'qituvchining suggestiv qobiliyalari va tashkilotchilik sifatleri qatorida quyidagilar keltiriladi: muloqotchanlik va rivojlangan tasavvur empatiya va yuqori sezgirlik bilan birgalikda; yaqqol ifodalangan altruizm va muloqotdan quvonch hurmatga va o'zini-o'zi takomillashtirishga ehtiyoj bilan birgalikda, beg'arazlik va qalbning mustahkamligi, yuqori axloqiylik, to'g'ri so'zlik va adolat, shaxsiy maftunkorlik va boshqalar.

Bo'lajak o'qituvchiarning suggestiv qobiliyatlarini rivojlantirishdagi muhim komponentlardan biri pedagogik ijodkorlikdir. Pedagogik ijodkorlik pedagogik jarayonda har doim yangi va asoslangan ta'lim-tarbiyaning turli metod va shakllarni qo'llay olish, kasbiy bilim va shaxsiy sifatlarda namoyon bo'ladi. Shuningdek, pedagogik g'oyalarni anglash, o'quv tarbiya faoliyati usullari noan'anaviy topshiriqlarni yecha olish ko'nikmalarida ham ifodalanadi.

Shuningdek, suggestiv qobiliyatlarini rivojlantirishdagi yana boshqa bir komponent pedagogik optimizmdir. Pedagogik optimizm – bu o'z kuchi va qobiliyatiga ishonish va o'quvchilarning qobiliyatlari hamda imkoniyatlariga, yuqori o'quv va kasbiy natijalariga erishishga ishonish.

Bo'lajak o'qituvchilarda suggestiv qobiliyatlarni rivojlantirishda ularda rivojlantirish zarur bo'lgan axloqiy me'yorlar mavjud bo'lib, ular o'qituvchining o'quvchilarni o'ziga ergashtira bilishida muhim rol o'ynadi. O'qituvchining axloqiy me'yorlariga quyidagilar kiradi: xushmuomalalik va odoblilik, oddiylik va kamtarlik, halollik va rostgo'ylik, sobitqadamlik, ochiq ko'ngillik, saxiylik va muruvvatlilik, o'zaro hurmat, do'stona munosabat, samimiylik, sipolik, kattalarni hurmat qilish va boshqalar.

Xulosa qilganda, bo'lajak o'qituvchilarda suggestiv qobiliyatlarni rivojlantirish asosida jamiyatimizning yangi rivojlanish bosqichida faqatgina o'z mutaxassisligini yaxshi biladigan, tor soha bilan ixtisoslashgan kadrni emas, yetuk shaxs sifatida o'zining kasbiy kompetentligini namoyon qila oladigan, fuqarolik pozitsiyasini o'zining siyosiy, huquqiy va iqtisodiy bilim hamda qarashlari tizimi bilan ham ko'rsatib bera oladigan, o'z fani, fikr va mulohazalarining o'quvchilarga singdira olish qobiliyati shakllangan insonni tarbiyalash hamdir.

References:

1. Ураков Ш.Р. Олий таълим муассасаларида бўлажак ўқитувчиларни тайёрлашнинг компетент ёндашувга асосланган педагогик тизимини такомиллаштириш. Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори автореферати. – Самарқанд, 2018. – Б. 11.
2. Рахимов Б.Х. Бўлажак ўқитувчида касбий-маданий муносабатларни шакллантириш тизими. – Тошкент: Фан, 2005 – Б. 14.